

МИНТАҚА ИҚТИСОДИЁТИГА ХОРИЖИЙ ИНВЕСТИЦИЯЛАРНИ ЖАЛБ ЭТИШ ИСТИҚБОЛЛАРИ

Тошкент давлат иқтисодиёт унверситети
Маматкулова Мухлиса Комилжон кизи

Аннотация Мақолада хорижий инвестицияларнинг иқтисодий ўсишга таъсири, иқтисодий ўсишнинг хорижий инвестициялар билан боғлиқлиги, Ўзбекистонда иқтисодиётни ривожлантиришда хорижий инвестицияларнинг ўрни, хорижий инвестицияларнинг умумиқтисодий самарага эришишдаги аҳамияти, асосий капиталга киритилаётган инвестициялар ва унинг таркибида хорижий инвестицияларнинг ўрни берилган. Минтақада хорижий инвестицияларни жалб қилиш ва улардан самарали фойдаланиш билан боғлиқ бўлган мавжуд муаммолар ўрганилиб, уларни бартараф этиш бўйича амалга ошириш лозим бўлган вазифалар ёритилган.

Kalit so'zlar: инвестиция / хорижий инвестиция / давлат кафолати остида киритилаётган хорижий инвестициялар / тўғридан-тўғри хорижий инвестициялар / иқтисодий ўсиш / ЯИМ / инвестицион лойиҳалар / солиқ имтиёзлари

Abstract The article describes the impact of foreign investments on economic growth, the relationship between economic growth and foreign investments, the role of foreign investments in the development of the economy in Uzbekistan, the importance of foreign investments in achieving overall economic efficiency, investments in fixed capital and the role of foreign investments in its composition. The existing problems related to the attraction of foreign investments and their effective use in the region are studied, and the tasks to be performed to eliminate them are highlighted.

Key words: investment / foreign investment / foreign investments under state guarantee / foreign direct investment / economic growth / GDP / investment projects / tax incentives

Жаҳонда мамлакатлар иқтисодиётига хорижий инвестицияларни жалб этиш йўналишларини такомиллаштиришга қаратилган илмий тадқиқотлар амалга оширилмоқда. Миллий иқтисодиётга хорижий инвестицияларни нисбатан қулай шартлар билан жалб этишда инновацион иқтисодий ва институционал дастаклардан фойдаланиш, етакчи мамлакатларда хорижий инвестицияларни жалб этишда давлат мулки бўлган хўжалик юритувчи жамиятларнинг ишлаб чиқариш майдонларидан самарали фойдаланиш, янги рақобатбардош ишлаб чиқаришларни ва кичик корхоналарни ривожлантиришни янада қўллаб-қувватлаш, хнхорижий инвестицияларни жалб этишда венчур фондлари, концессия ҳамда франчайзинг йўналишлари фаолиятини фаоллаштириш, уларнинг самарадорлигини баҳолашнинг услубий асосларини такомиллаштириш бу борадаги илмий тадқиқотларнинг устувор йўналишларидан ҳисобланади.

Мамлакатимизда рақамли иқтисодиётга ўтиш шароитида амалга оширилаётган модернизациялаш ва диверсификациялаш жараёнларида иқтисодиётга жалб қилинган инвестициялар ўрни беқиёс бўлиб, улар инновацион, юқори самарадоликни таъминлаб берувчи қулай ишлаб чиқаришни жорий қилишда ёрдам беради. Мазкур шароитда Ўзбекистонда қулай инвестиция муҳитини шакллантириш мақсадида ҳукуматимиз томонидан иқтисодиётни либераллаштириш, давлат бошқарувини ислоҳ қилиш ҳамда тўғридан-тўғри инвестицияларни жалб этишни рағбатлантиришни устувор вазифа сифатида қаралади. Хорижий инвесторлар борасидаги сиёсатимизнинг изчиллиги давлатга бўлган ишончини мустаҳкамлаш, институционал тузилмаларининг масъулиятини кенгайтириш, тадбиркорлик субъекти фаолиятини лицензиялаш тартибини

такомиллаштириш билан кечмоқда. Бу борада мамлакатимизда “бюрократик тадбирларни қисқартириш ва соддалаштириш, товарлар (хизматлар)дан эркин фойдаланишни таъминлаш, шунингдек, ҳудудларда зарур инфратузилмани яратиш” чора-тадбирлар билан амалга оширилмоқда.

Бутунжаҳон иқтисодий форуми томонидан эълон қилинадиган “Глобал рақобатбардошлик индекси” (World Competitiveness Ranking) мамлакатлардаги ишбилармонлик муҳитига таҳлилчиларнинг фикр-мулоҳазалари, йирик корпорациялар раҳбарлари ва бошқарув мутахассислари сўровлари асосида баҳо берилади. Яқуний рейтинг тескари нисбатга асосланади: учдан икки қисми статистик маълумотлар ва учдан бири эксперт баҳолари. Тадқиқотда қамраб олинган мамлакат ва миллий иқтисодиётнинг батафсил тавсифларини ўз ичига олади, рейтингдаги умумий позицияни ва рейтингни ҳисоблашда қўлланилган таҳлиллар асосида аниқланган энг муҳим рақобатдош устунлик ва камчиликларни батафсил баён қилинади.

1-жадвал

**Инвесторлар учун инвестицион муҳит ва мамлакатларнинг
жозибadorлигини намоён этадиган рейтинглар¹**

¹ [http:// www.doingbusiness.org](http://www.doingbusiness.org) ва <http://weforum.org>, <http://wipo.org> интернет сайтлари материаллари асосида тайёрланган.

Кўрсаткичлари	Рейтинг	
	Doing Business рейтинги	World Competitiveness Ranking (Глобал рақобатбардошлик индекси)
Рейтингни тузувчи ташкилотлар	Жаҳон банки	Бутунжаҳон иқтисодий форуми
Баҳоланадиган параметрлар	Макроиқтисодий сиёсат, инфратузилмаларнинг сифати, ишчи кучининг малакаси, валюта курсларининг тебраниб туриши, инвесторларнинг фикри, коррупциянинг хавфи ва унинг даражаси	Мамлакатнинг иқтисодиёти, ҳукумат самарадорлиги, тадбиркорлик ва инфратузилмавий муҳит
Индикаторлари	Бизнесни бошлаш, рухсатнома олиш ишлари, электр таъминоти ишлари, мулкни рўйхатга олиш, кредит олиш, инвестор ҳуқуқлари ҳимояси, солиқларни тўлаш, халқаро савдо, шартномани бажариш, бизнесни ёпиш	Иқтисодий самарадорлик, ҳукумат фаолияти самарадорлиги, бизнес самарадорлиги, инфратузилма
Кўлами	190 та давлат	64 та давлат
Юритилиш даври	2003-2020	1989 йилдан буён
Баҳолаш кўрсаткичлари	0-100	0-100
Рейтингда етакчи давлатлар	Янги Зеландия (1) - 86,8 балл, Сингапур (2) - 86,2 балл, Гонконг (3) - 85,3 балл ²⁰²⁰	Дания (1) - 100 балл, Ирландия (2) - 99,71 балл, Швейцария (3) - 99,13 балл ²⁰²³
Паст рейтингга эга давлатлар	Венесуэлла (188) - 30,2 балл, Эритрея (189) - 21,6 балл, Сомали (190) - 20,0 балл ²⁰²⁰	Монголия (62) - 35,56 балл, Аргентина (63) - 34,03 балл, Венесуэлла (64) - 26,18 балл ²⁰²³

Бу иккала индексдан ташқари инвестицион жозибadorликни таҳлил этиши мумкин бир қатор рейтинглар мавжуд бўлиб, улар глобал инновацион индекс, иқтисодий эркинлик индекси, инсон тараққиёти индекси ва бошқалардир. Аммо, бизнингча глобал рақобатбардошлик индекси ўзининг интеграл таҳлиллари асосида инвестицион муҳит жозибadorлигини акс эттира олади.

Иқтисодиётдаги бирламчи муаммолар сифатида ресурсларнинг, шу жумладан, капиталнинг чекланганлиги мавжуд экан, уни самарали ечиш механизмларини ишлаб чиқиш мамлакат ҳукумати олдида турган доимий

масала бўлиб қолади. Мамлатимизнинг бир иқтисодий тизимдан бошқасига ўтиши жараёни хўжалик алоқаларининг узилиши, миллий иқтисодиётнинг хом-ашёга ихтисослашганлиги, ЯИМнинг аҳоли жон бошига ва мутлоқ ҳажмининг пастлиги каби муаммолар билан бирга асосий капиталнинг моддий ва маънавий эскириши ҳамда иқтисодиётга инвестициялар оқимини молиялаштириш манбаларининг чекланганлиги билан кечди. Мавжуд шароитларда миллий иқтисодиётда инқирозли жараёнларни олдини олишнинг энг самарали йўли инвестициялар оқимини рағбатлантириш механизмларини ишлаб чиқишдир.

Мамлакатимиз Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Олий Мажлис ва Ўзбекистон халқига Мурожаатномасида айнан шу масалани эътироф этган ҳолда 2023 йил ва ундан кейинги йилларда миллий иқтисодиётни ривожлантириш йўналишлари сифатида, қўйидаги фикрларни билдирди: “Иқтисодиётга маҳаллий ва хорижий инвестицияларни кўпайтириш учун шароитларни яхшилаيمиз. Биз сўнгги олти йилда инвестицияларнинг ҳажмини ялпи ички маҳсулотнинг 30 фоизидан оширишга эришдик. Келгуси йил қарийб 30 миллиард доллар сармоя жалб қилинади, шундан 25 миллиард доллар хусусий инвестициялар бўлади. Жумладан, умумий қиймати 8 миллиард долларлик 300 дан зиёд лойиҳани ишга туширамыз ва яна 40 та янги йирик лойиҳа бошланади”². Албатта бундай ҳажмдаги инвестицияларни жалб қилиш учун мустаҳкам ҳуқуқий ва иқтисодий асослар яратилиши лозим.

Тадқиқот ишимиз давомида миллий иқтисодиётда хорижий инвестицияларни жалб қилиш бўйича ўтказилган тадқиқотлар ва норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар таҳлилига таянган ҳолда қўйидаги тартибга солиш ва рағбатлантириш механизмларини ажратиш мумкин, деб ҳисоблаймиз:

2-жадвал

² Мамлакатимиз Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Олий Мажлис ва Ўзбекистон халқига Мурожаатномасида. 2022 йил 20 декабрь. <https://president.uz/uz/lists/view/5774>.

Миллий иқтисодиётда хорижий инвестицияларни тартибга солиш ва рағбатлантириш механизмлари³

Номи	Тавсифи
қулай инвестиция муҳитини яратиш	бу механизм иқтисодий ва сиёсий барқарорликни яхшилаш, коррупцияни камайтириш, инфратузилмани яхшилаш ва инвесторлар ҳуқуқларини ҳимоя қилишга қаратилган қонунчиликни ишлаб чиқишни ўз ичига олади
солиқ имтиёзлари ва субсидиялар	ҳукумат хорижий инвесторларни муайян саноат ёки ҳудудларга сармоя киритишга рағбатлантириш учун уларга солиқ имтиёзлари ва субсидиялар бериши мумкин
ҳукумат кафолатлари	ҳукумат хорижий инвесторларга сиёсий ёки иқтисодий ўзгаришлар каби маълум рисклар юзага келган тақдирда ўз инвестицияларидан даромад олишини кафолатлаши мумкин
ҳалқаро шартномаларда иштирок этиш	ҳалқаро инвестиция шартномаларида иштирок этиш хорижий инвесторлар учун қўшимча кафолатлар бериши ва уларнинг капиталини жалб қилишга ёрдам бериши мумкин
инфратузилмани ривожлантириш	йўллар, портлар ва аэропортлар каби инфратузилмани яхшилаш, транспорт ва логистика билан боғлиқ соҳаларга хорижий инвестицияларни жалб қилиши мумкин
молиявий воситаларни ривожлантириш	венчур фондлари ва хусусий капитал фондлари каби янги молиявий воситаларни ишлаб чиқиш ва жорий этиш бозорга хорижий инвестициялар оқимини рағбатлантириши мумкин
кичик ва ўрта корхоналарни қўллаб-қувватлаш	кичик ва ўрта корхоналарни қўллаб-қувватлаш хорижий инвестициялар учун қулай муҳит яратишга ёрдам беради
ҳалқаро ташкилотлар билан ҳамкорликни ривожлантириш	Жаҳон банки, Ҳалқаро валюта жамғармаси, Жаҳон савдо ташкилоти каби халқаро иқтисодий, молиявий ва савдо ташкилотлари билан ҳамкорлик хорижий инвестицияларни жалб қилишга ёрдам беради

Мамлакатимиз Ҳалқаро валюта жамғармасига 1992 йил 21 сентябрдан аъзо сифатида қўшилган ҳамда 1993 йил сентябрдан буён Ўзбекистонда ваколатхонаси ўз фаолиятини олиб бормоқда. Ҳалқаро валюта жамғармасининг жаноб ван Руден бошчилигидаги делегациясининг

³ Тадқиқот натижалари бўйича муаллиф томонидан ишлаб чиқилган.

мамлакатимизга 2022 йил 16 ноябрдаги ташрифи натижалари бўйича хулосасида дунёдаги ҳозирги беқарор вазиятда миллий иқтисодиётимизга юқори баҳо бериш билан бирга бир қатор масалаларга алоҳида эътибор бериш кераклигини таъкидлаб ўтди. Жумладан: “пул-кредит сиёсатини инфляцияни пасайтиришга йўналтириш, имтиёзли кредитлашни қисқартириш билан бирга стратегик соҳаларни субсидиялашга қаратиш, фискал сиёсатни инфляцияни пасайтиришга қаратиш, ижтимоий ёрдам ҳажмини ошириш мақсадида фискал консолидация суръатини пасайтириш, 2023 йил давлат бюджети дефицитини ЯИМга нисбатан 3 фоизгача камайтириш, фискал рискларни бошқариш, давлат-хусусий шериклик учун қатъий қоидалар ва лимитларни белгилаш, хусусий секторнинг давлат секторидан устунлигини таъминлашга йўналтирилган таркибий ислохотларни давом эттириш, ишбилармонлик муҳитини янада яхшилаш, тез ўсиб бораётган ишчи кучи учун янги иш ўринларининг асосий манбаи бўлиши керак бўлган кичик ва ўрта корхоналарни ўстириш”⁴ лозимлиги эътироф этилган.

Жаҳон савдо ташкилотига аъзо бўлишига қаратилган илк қадамлари 30 йил олдин қўйилган бўлсада, бу жараёнда сусткашликларга йўл қўйилган ва умуман тўхтатилиб қўйилган. 2017 йилдан бу жараённинг янги босқичи бошланди, ҳамда Ўзбекистон-2030 стратегияси доирасида: “Миллий қонунчиликни ва ҳуқуқни қўллаш амалиётини Жаҳон савдо ташкилотининг қоида, меъёр ва битимларига мослаштириш, йилига камида 10 та хорижий давлат билан бозорга кириш музокараларини яқунлаш, Жаҳон савдо ташкилотига аъзо давлатлар билан бозорларга кириш бўйича музокараларни тизимли олиб бориш ва аъзо бўлиш жараёнини самарали яқунига етказиш” вазифалари белгилаб олинди. Бизнинг фикримизча, мамлакатининг ЖСТ аъзо бўлиши миллий иқтисодиётга тўғридан-тўғри хорижий инвестициялар оқимини кенгайтиришига хизмат қилади.

⁴ Халқаро валюта жамғармаси. www.imf.org/en/News/Articles/2022/11/15/pr22385-imf-staff-concludes-visit-to-uzbekistan.

Хулоса сифатида таъкидлаш лозимки, айнан хорижий инвестициялар оқимининг кенгайиши уларнинг рағбатлантириш ва тартибга солиш механизмлари фаолиятига боғлиқки, уларни тадқиқ этиш ривожланаётган давлатлар, жумладан Ўзбекистон, ҳукуматлари олдида турган бирламчи муаммолардандир.

ФОЙДАЛАНИЛГАН АДАБИЁТЛАР РЎЙХАТИ

1. Ўзбекистон Республикаси Президенти 2019 йил учун мўлжалланган энг муҳим устувор вазифалар ҳақида Олий Мажлисига Мурожаатномаси.

2. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Олий Мажлис ва Ўзбекистон халқига Мурожаатномасида. 2022 йил 20 декабрь.
<https://president.uz/uz/lists/view/5774>.

3. Allayarov, Shamsiddin Amanullaevich, and Eshmurod Normurodovich Rakhimov. "The Importance of Tax Potential on Increasing Economic Security of Regions." *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding* 9.2 (2022): 394-399.

4. Rakhimov, Eshmurod Normurodovich. "Scientific-Theoretical and Practical Aspects of Increasing the Tax Potential in Ensuring the Economic Security of the Regions." *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding* 8.12 (2021): 216-226.

5. Rahimov, E. N. "Regional Economic Security and Its Main Features." *EUROPEAN JOURNAL OF BUSINESS STARTUPS AND OPEN SOCIETY* 4.2 (2024): 100-107.

6. Raximov, E. N. "Hududiy iqtisodiy xavfsizlik va uning asosiy xususiyatlari." (2023).